

🔔 A POLÍTICA DO “FORÇA, GUERREIRO!”

O que venderam como minissérie virou uma série interminável, com um enredo arrastado que, midiaticamente falando, evoluiu para uma grande briga de condomínio europeia – tudo para decidir se a dona da cesta de comida, que apareceu toda arrebitada e desesperada, podia entrar.

– O homi tá doido!!! Tá quebrando tudo lá em casa... Socorro... Help...

Ofereceram bolo, café... e até um ombro amigo pra chorar:

- Meu Deus, não acredito no que você passou!
- Você é muito forte!
- É isso aí, guerreira!!!
- Força!!!

O problema foi quando ela perguntou:

- E as minhas coisas... quem vai pegar?

Nesse momento, os moradores se entreolharam, assustados, tentando descobrir quem teria coragem de ir lá contar ao marido que a mulher ia ficar. Ele era grande, fortão, e tinha fama de esquentado... quando bebe... sai de perto...

- Vai você, Otto, que é o síndico! – gritou alguém.
- Eu?!... Mas a Apolônia é mais próxima dele. Pode falar com mais jeito... quem sabe ele ouve...
- Eu?! Tô fora! Ele já me deu uns tabefes uma vez!
- Vou eu! – disse Pierre.

Nessa hora, Dona Pilar e Seu Manoel cochicharam:

- Ah, ham... claro que vai. Se mete em tudo... mas só tem arranque...

Enquanto isso, o vizinho do prédio da frente (convenientemente separado por uma rodovia movimentada) gritava a plenos pulmões para os residentes:

- Como podem negar abrigo e proteção a tão indefesa criatura?!

E também, para o marido:

- Você não ouse tocar nela, se não eu vou aí!

E a pobre, que tinha ido pedir ajuda, ficou ali —
olhando, sem saber o que fazer.

A casa pegando fogo...
Mas ajuda, que é bom... Cadê?!